

APLICAÇÃO DE AMBIENTES IMERSIVOS PARA O ENSINO DA GEOMETRIA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

DOI: 10.5281/zenodo.17120808

Antonia Paloma Tavares Souza¹

¹Pós-graduação em Estudos Antrópicos na Amazônia – Universidade Federal do Pará
paloma.ufrasi@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7401460864495307>

Marcos Cesar da Rocha Seruffo²

²Doutorado em Engenharia Elétrica – Universidade Federal do Pará
marcos.seruffo@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3794198610723464>

AT04: Educação Digital e Tecnologias na Aprendizagem.

RESUMO:

As tecnologias de imersão usadas em ambientes escolares vêm ganhando aplicações frequentes na educação, pois possibilitam o contato dos discentes com novas ferramentas tecnológicas e promovem novas experiências de aprendizagem. Nesse sentido, buscou-se investigar a veracidade de aplicações desses métodos no ensino de Geometria através de ambientes imersivos, especialmente com o uso de Realidade Aumentada (RA) e Realidade Virtual (RV). Dessa forma, a pesquisa foi conduzida através de Revisão Sistemática da Literatura (RSL), que buscou a análise de estudos sobre o uso de imersão para o ensino da Matemática, com foco no eixo temático Geometria, nos últimos seis anos. Com base nas pesquisas encontradas e nos critérios de inclusão da RSL, 14 artigos, dos 341 investigados atenderam os requisitos necessários para a validação dos dados. Por conseguinte, ferramentas como GeoMeta, GeoGebra e Sólidos RA comprovam que o uso dessas tecnologia possibilita a aprendizagem sobre Geometria através de tecnologias imersivas, impedindo aberturas na construção do conhecimento e agregando novas possibilidades de ensino.

Palavras-chave: Imersão; Revisão Sistemática da Literatura; Tecnologias.

1. INTRODUÇÃO

Para Tori (2023) a “imersão” na educação é usada, habitualmente, como uma percepção subjetiva, que significa que o “ser” está envolvido integralmente e que sua atenção começa a se misturar com o real. Entretanto, um sistema que possibilite imersão não necessariamente se sentirá imerso, visto que é mais comum avaliar a imersão de forma objetiva, ou seja, pelo nível de imersão que o sistema pode oferecer.

Segundo Borba, Silva e Gadanidis (2020), a utilização de tecnologias na sala de aula encontram desafios, mas, através de melhores práticas de aplicação dessas tecnologias, é possível promover boas soluções para determinados casos. Para Duarte *et al.*(2024) o uso de ferramentas de Realidade Aumentada (RA) e Realidade Virtual (RV) tem crescido no campo

educacional. Desse modo, o objetivo da pesquisa foi de encontrar evidências relevantes sobre a aplicação de tecnologias imersivas (RA e RV) no campo da matemática referente ao eixo temático Geometria. A questão que conduziu a pesquisa foi: “a aplicação de ambientes imersivos podem influenciar para a formação de ensino-aprendizagem da Geometria?”.

Para responder essa problemática, realizou-se uma metodologia de Revisão Sistemática da Literatura (RSL), que engloba o intervalo de 2019 a 2025, que buscou estudos que permitam a análise de ambientes imersivos no ensino de Geometria e se de fato essas ferramentas utilizadas auxiliam no processo de ensino e aprendizagem da área de estudo. A técnica utilizada envolve estabelecer critérios de definição de Planejamento, Construção e Resultados ligado ao tema examinado .

Este artigo oferece uma investigação minuciosa dos 14 estudos que empregam a aplicação de ferramentas destinadas ao ensino de geometria, através de imersão, com o intuito de atender os objetivos, quais plataformas utilizadas, recursos computacionais e resultados alcançados. Desse modo, é importante salientar que dos 341 artigos analisados muitos foram excluídos por não atenderem aos critérios estabelecidos na RSL.

A pesquisa está organizada em quatro seções: na seção 2 aborda o referencial teórico; na seção 3 metodologia; na 4 resultados e análise das questões estabelecidas, por fim a seção 5 a conclusão do artigo e as apresentações finais.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Ambientes imersivos

O significado de “imersão” é usado para representar um encantamento de um “ser” suspenso parcialmente ou completamente, que torna possível a reação dos estímulos em um meio virtual ou artístico. Ao referir-se a ambientes imersivos o utente desenvolve a assimilação de estímulos como, visuais e sons (Sabry, 2022, p 46). Nesse contexto, Vieira e Medeiros (2023) complementam que, os meios tecnológicos que representam atualmente esse cenário são Realidade Virtual (VR), Realidade Aumentada(RA) e a Realidade Mista (MR), que combinadas culminam em espaços a título de exemplo, o Metaverso.

Para Sabry (2022, p. 36), a Realidade Virtual (VR) é a representação semelhante da simulação da realidade concreta. Essa representação pode ser observada na educação (através de jogos), nos negócios (exemplo as reuniões virtuais). Além disso, existe a Realidade Aumentada (RA) que é a virtualização de imagens criadas por softwares, que viabilizam a tridimensionalidade, moldagem e a controle de um objeto.

Já a Realidade Mista (MR) refere-se à combinar o mundo real com o virtual, com o propósito de representar paisagens, onde o digital e o real interagem entre si. A distinção entre a mista e a virtual é que uma é o ciberespaço da outra. Assim, uma tecnologia que implemente qualquer uma dessas realidades pode oferecer um exame de imersão (Sabry, 2022 p. 50).

A imersão no contexto escolar vem ganhando forças, assim alunos são expostos a uma experiência imensurável (Sabry, 2022 p.109). Exemplos como: campos virtuais, tarefas educativas, quizzes, entre outros. Além disso, Sabry (2022, p.110) apresenta que no campo da educação básica o empregando essas ferramentas auxiliam no crescimento emocional e social dos estudantes.

2.2 Educação geométrica com Realidade Aumentada e Virtual

Duarte *et al.* (2024), expõe que a Geometria é o eixo cognitivo indispensável para a matemática, porque, desafia os professores a trazerem, as noções e uso para o cotidiano dos alunos. Assim, transportar esses objetos conceituais se torna um desafio, pois na matemática eles não são acessíveis, ou seja abstratos (Skrodzki, 2020, p.1). Desse modo, os mestres estão buscando outros meios de apresentarem os princípios da Geometria, através das tecnologias digitais usando a Realidade Aumentada e a Virtual, que está apresentando um resultado surpreendente.

Narciso *et al.* (2020, p.406), apresenta como centralizador por trás da adoção de meios tecnológicos no ensino, o desenvolvimento de aspectos sociais, comunicacionais e de cognições em cada cidadão. Assim, Duarte *et al.* (2024), aponta que o uso dessas tecnologias para o ensino da Geometria, são vantajosas para melhorar os métodos pedagógicos e fomentar o ingresso aos conteúdos de maneira dinâmica.

Skrodzki (2020), aborda que a RV tornou-se uma experiência satisfatória da geometria não euclidiana, indo além da ligação entre um ponto e outro que forma uma reta, mas sim figuras planas (quadrado, círculo, triângulo e retângulo) e espaciais (cubo, esfera, cone e cilindro), possibilitando a controle dos itens e a implementação de seus conceitos.

2.3 Ferramentas de RV e RA no ensino da Geometria: aplicações

Ambientes imersivos voltados para educação da geometria permite uma gama de possibilidades interativas. Dessa forma, meios tecnológicos, como as descritas por Duarte *et al.* (2024), Geometricando, *Curved Spaces*, GeoGebra 3D, entre outros, auxiliam na ampliação de melhores práticas pedagógicas. Assim, de acordo com os softwares mencionados, o autor descreve em quais etapas educacionais eles podem ser utilizados, desde a educação pré-escolar ao nível médio.

Aplicativos como o GeometriAR (Gomes *et al.*, 2019) e o Sólidos RA, que utilizam tecnologia de Realidade Aumentada, têm papel de destaque permitindo que os discentes visualizem formas geométricas que sobrepõem-se no mundo real. Um exemplo usado por essas ferramentas, é a sobreposição de um cone em uma casquinha de sorvete, que estabelece a ligação de objetos da Geometria com o mundo real, conforme Base Nacional Comum Curricular (BNCC) com a intenção de que os educandos possam atingir todas as competências necessárias com relação ao eixo cognitivo da Geometria (Brasil, 2022).

Empresas como a Inteceleri, segundo Gomes *et al.* (2019), expõem iniciativas que comprovam o uso de tecnologia na educação, através do MiritiBoard VR, destacado pelo autor Oliveira Júnior *et al.* (2024, p. 26). Essa atividade é montada por um óculos de RV, feito de material conservacionista da palmeira miriti, combinado com o *software* GeoMeta (desenvolvido com a intenção de proporcionar a imersão e aprendizagem em geometria), oferece um novo método de utilização de recursos digitais na educação.

3. METODOLOGIA

Para fins de pesquisa, adotou-se uma proposta metodológica de RSL adotada por Kitchenham e Charters (2007), na qual Okoli (2019) afirma que a revisão sistemática adotada pelos autores é distinta da tradicional. Essa “revisão sistemática”, para Okoli (2019, p. 12), é uma classificação de conceitos em categorias, isto é, inexistente uma revisão mais sistemática ou menos sistemática, mas sim o manuseio de termos como classificação de adjetivos.

Para a execução da produção científica, foram usadas as seguintes fases, conforme apresentado na Figura 1. Os ciclos foram conduzidos por um integrante, com o suporte da ferramenta Elicit¹. Na fase de “planejamento”, foram estabelecidos os objetivos e as questões da pesquisa, tal como o protocolo de avaliação. Na etapa de “construção”, foi realizada a seleção de projetos relevantes em relação aos protocolos estabelecidos (questões de pesquisa), por intermédio de uma *strings* de busca. Na última fase, os resultados foram tabulados e classificados conforme a frequência de incidência da adoção de ferramentas de imersão no ensino da Geometria.

Figura 1: Fases da revisão sistemática da literatura

¹ <https://elicit.com>

Fonte: Vieira e Medeiros (2023).

3.1 Questões da Pesquisa

Este trabalho busca fazer a obtenção de dados dos últimos seis anos acerca da aplicação de ambientes imersivos em Geometria, para detectar as plataformas utilizadas, ferramentas tecnológicas, plataformas e metodologias. Assim, para alcançar esse objetivo, foram estabelecidas questões de pesquisa para serem respondidas durante a inspeção dos trabalhos na RSL, tais como: (Q1) Quais ambientes imersivos foram aplicados para o ensino da geometria? (Q2) Quais os principais trabalhos analisados? (Q3) Quais recursos tecnológicos foram utilizados? .

3.2 Estratégia de Análise

Para definir a *string* de busca que atendesse às especificidades da pesquisa, logo identificados termos que englobam as palavras-chave da temática, com o objetivo de alcançar um volume expressivo de trabalhos que estivessem em conformidade com o tema.

Quadro 1: String de busca

((“ambientes imersivos” Or “matemática”))

Fonte: Autores (2025).

3.3 Critérios de Inclusão

Os procedimentos de inclusão dos trabalhos selecionados detiveram os seguinte critérios: (i) artigos com reproduções; (ii) artigos publicados nos últimos cinco anos (2019 a 2025); (iii) artigos que apresentem ferramentas ou softwares com estratégias de ensino usando ambientes imersivos; (iv) artigos que com aplicação da imersão em geometria; (v) artigos em inglês e português.

A seleção de trabalhos foi realizada de maio a junho de 2025, conduzida em dois momentos: o primeiro de busca de artigos durante o intervalo de 2019 a 2024, e o segundo momento a seleção dos trabalhos relevantes com relação aos critérios de inclusão estabelecidos. Dessa forma, sucederam 341 estudos partindo da *string* de busca, esses, por sua vez, foram analisados acerca da sua expressividade para a pesquisa. Para detectar os 14 trabalhos

relacionados ao uso de ambientes imersivos para o ensino-aprendizagem da Geometria, foi realizada a leitura do resumo, título e a estratégia de aplicação das ferramentas tecnológicas. Quando julgado necessário ocorreu a leitura integral do artigo para identificar se seria incluso ou não.

As buscas realizadas foram executadas nas bibliotecas digitais Google Acadêmico² (316) e *IEEE Xplore Digital Library*³ (25) totalizando 341 artigos. Na etapa de “extração” e “sintetização dos dados”, foi discutido quais artigos teriam embasamento teórico necessário para a implementação da imersão durante lições de Geometria, os artigos podem ser encontrados na nota de rodapé deste trabalho.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesta seção serão apresentados as evidências encontradas na pesquisa conforme as três questões propostas.

4.1 (Q1) Quais ambientes imersivos foram aplicados para o ensino da geometria?

Considerando adoção de imersão para práticas em Geometria, dos 14 artigos, verificou-se que 35,71% dos artigos em 2024 implementaram o ambiente imersivo de RA, conforme apresentado na Figura 2; nota-se que nesse mesmo ano o uso de RA e RV/RA apresentou aumento em contraste aos últimos 6 anos. Nessa perspectiva, 50% dos trabalhos selecionados para esta exploração correspondem ao mesmo ano.

Figura 2: Ambientes imersivos por ano de publicação

Fonte: Autores (2025).

4.2 (Q2) Quais os principais trabalhos analisados?

²

https://scholar.google.com/scholar?start=0&q=%22ambientes+imersivos%22+e+%22matem%C3%A1tica%22&hl=pt-BR&as_sdt=0,5&as_ylo=2019&as_yhi=2024

³

https://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?queryText=immersive%20environments%20and%20mathematics&highlight=true&matchPubs=true&ranges=2019_2025_Year&returnFacets=ALL&returnType=SEARCH&openAccess=true&rowsPerPage=25&pageNumber=1

Dentre os quatorze trabalhos analisados, onze apresentam ferramentas de aprendizagem de Geometria por meio de ambientes imersivos, proporcionando suporte ao ensino-aprendizagem. Os demais, por outro lado, apresentam revisões bibliográficas com relação a aplicação dessas ferramentas.

Da Silva *et al.* (2023), apresentam um *game* AIRV (Ambientes Imersivos de Realidade Virtual) denominado de RIMATEA (Realidade Imersiva e Matemática para Alunos com Transtorno do Espectro Autista) classificado como experimento didático. Este projeto consiste em analisar a aplicação de RV para formação e aprendizagem de discentes do espectro autista, a pesquisa científica foi avaliada por um participante, o qual apresentou dificuldades em operações básicas, porém com o decorrer do exercício da ferramenta as dúvidas foram diminuindo.

Para Luciano *et al.* (2024), buscaram analisar a inserção do aplicativo Sólidos RA para capacitação em Geometria a discentes do ensino básico. Desse modo, a pesquisa apresentou resultados satisfatórios na utilização do sistema, em que os alunos demonstraram interesse ao usar a ferramenta, o que influenciou na efetividade de conteúdos já conhecidos. Contudo, as descobertas encontradas motivaram os participantes a conhecerem aplicações da tecnologia de Realidade Aumentada permitindo a exposição de ideias em Geometria.

Oliveira Júnior *et al.* (2023), implementaram o aplicativo GeoMeta para promover uma experiência imersiva em unidades públicas e privadas. O estudo contou com teste inicial e teste final, para avaliar o agregado dos conteúdos de Geometria, que apresentou resultados satisfatórios em relação ao entendimento e progressão dos estudantes.

Gomes *et al.* (2019), ao analisarem variadas pesquisas verificaram o declínio na orientação matemática, a possível solução para essa problemática é a inserção de tecnologias computacionais. Nesta pesquisa foi utilizado a Realidade Aumentada, através do GeometriAR que viabiliza a visualização e reprodução de componentes em 3D. Na execução da pesquisa escolheu-se o grupo de interesse, os profissionais de matemática para testarem o sistema, como resultados verificaram que o aplicativo pode auxiliar na Geometria plana no ambiente pedagógico.

Já Silveira (2020), analisa o potencial da utilização de RA para o ensino de Geometria Espacial, o trabalho proporciona a inspeção de diversas ferramentas que facilitem a imersão para conceitos do eixo temático. Logo, o propósito do estudo é justamente permitir que os alunos consigam operar os sólidos através de seus celulares.

Estevam *et al.* (2024), exploram o aplicativo GeoMeta no ensino básico do 1º ano ao 9º ano com uma abordagem quanti-qualitativa, buscando investigar a adoção da tecnologia no ensino da Geometria. Em vista disso, a pesquisa conta com um procedimento de orientação, práticas e testes de avaliação. Esses testes possibilitaram a validação do aplicativo em sala de aula. Logo, torna-se uma ferramenta com potencial para docentes incorporem em tarefas diárias.

Cerqueira *et al.* (2020), apresenta um trabalho exploratório para professores do campo matemático e informática, eles analisaram a interação desses dois grupos em relação ao manuseio de realidade aumentada para ensino de matemática. Eles utilizaram duas ferramentas: uma sobre sólidos platônicos e outra sobre funções. Como respostas eles concluíram que tais ferramentas em aula motivariam os alunos e que essa tecnologia poderia ser incorporada na matemática em diversos eixos cognitivos.

Liao e Carvalho (2020), apresenta uma atividade didática em uma escola do Paraná. O grupo que participou da ação foram discentes do ensino médio que interagiram com o programa *LandscapeAR*, que proporciona a interdisciplinaridade entre as disciplinas de geografia e matemática. Como resultados dessa participação, obtiveram alunos mais participativos e aperfeiçoaram seus conhecimentos nas disciplinas.

Santiago e Santana (2024), nesta pesquisa, os autores buscaram apresentar uma proposta pedagógica contando com a ferramenta GeoGebra para aferir a teoria de volumes, aproveitando-se dos processos da Engenharia Didática e a Sequência Fedathi em sua metodologia. Os dados do estudo mostram que o uso do Geogebra sugere progresso de conteúdos de Geometria Plana e Espacial. Portanto, o estudo sustenta que a aplicação dessa tecnologia, alinhado à proposta didática, permite obter resultados satisfatórios na sua implementação em espaço educativo. Contudo, Settimy e Bairral (2020), igualmente aplicaram atividades envolvendo o programa GeoGebra, a pesquisa discute os desafios encontrados na visualização e manipulação dos objetos. Portanto, o trabalho ressalta que o auxílio de ferramentas em intervenções pedagógicas são relevantes para aprimoramento do aprendizado.

Segundo Santiago e Araújo (2024), a pesquisa apresentada é um relato de experiência do uso do aplicativo Sólido RA, aplicado em uma classe do 6º ano. A atividade contou com perguntas referentes aos conteúdos de Geometria conforme o uso da ferramenta. Contudo, os resultados expressivos, 100% da turma A e 96% da turma B se mostraram satisfeitos com o exercício, o que reforça a inserção dessas tecnologias para o ensino.

4.3 (Q3) Quais recursos tecnológicos foram utilizados?

Dentre os trabalhos analisados, observa-se que a quantidade de plataformas utilizadas para o aprendizado de Geometria mediante a realidade aumentada ou virtual é relativa à atividade aplicada e ao público-alvo. Para o desenvolvimento de ambientes virtuais, foi possível analisar plataformas de desenvolvimento para espaços 3D, 2D, RA e RV, como a *Unity 3D*⁴ e *Vuforia Enige*⁵ (Gomes *et al.* 2019, p.407).

Na figura 3, são apresentadas as ferramentas utilizadas por trabalho analisado. Como esses trabalhos estão inseridos na disciplina de Geometria, através de entornos imersivos em níveis diferentes, as plataformas mais utilizadas foram Sólidos RA e o GeoMeta. Ambas foram aplicadas no ensino básico, do 1º ao 9º ano.

Figura 3: Ferramentas mais utilizadas

Fonte: Autores (2025).

Embora tenhamos analisado 14 trabalhos, representado na Figura 3, a pesquisa de Rabelo, Lins e Lins Júnior (2024) apresenta um aplicativo de realidade aumentada para ensino-aprendizagem de Álgebra e de Geometria. Esse trabalho difere dos restantes, pois empregou tecnologias de HTML(*Hypertext Markup Language*), CSS(*Cascading Style Sheets*), JavaScript e API WebXR, para construir o aplicativo web.

5. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Constatou-se que os estudos da RSL, no todo, reúnem-se em aplicações propensas ao Ensino Fundamental, que visam a agregação de meios digitais no ensino de Geometria através de ambientes imersivos. Os objetivos do estudo foram alcançados, pois foi admissível investigar que aplicação da imersão no ensino da matemática promove possibilidades educativas com auxílio de ferramentas e de exemplos práticos.

⁴ <https://unity3d.com>

⁵ <https://library.vuforia.com>

No decorrer do artigo, destacou-se que as tecnologias imersivas para o ensino não são apenas uma inovação para uma educação futura, mas sim uma realidade presente. Ferramentas como Geogebra, GeoMeta e Sólidos RA apresentam-se competentes em conexões de prática e teoria, possibilitando que os discentes partilhem de maneira simples, simultaneamente em que os entendimentos de Geometria sejam claros e dinâmicos, impedindo lacunas, independente da sua faixa etária. Assim, conforme apresentado, a execução desses métodos revela o melhor desempenho escolar e crítico que possibilita a interdisciplinaridade, como o caso da ferramenta LandscapRA, apresentado por Liao e Carvalho (2020), que combina a Geografia e Matemática.

Todavia, a agregação dessas tecnologias no âmbito escolar pode gerar desafios significativos. Em alguns contextos, destaca-se a infraestrutura em escolas, formação adequada de docentes e a aplicação desses conteúdos, tais como planos de aula e os instrumentos tecnológicos. Assim, conforme as pesquisas analisadas, é possível a implementação, basta planejar atividades adequadas ao contexto real de cada instituição.

Destarte, a pesquisa registra que a quantidade de estudos realizados nos últimos seis anos em relação ao uso de tecnologias especialmente imersivas, estão aumentando a longo prazo e que ajuda no desempenho dos discentes. A praticabilidade dessas investigações de RA e RV podem ser aplicadas para diferentes disciplinas até mesmo para alunos com necessidades educacionais específicas de Silva *et al.* (2023) para alunos do espectro autista. Dessa forma, propostas com iniciativas de inserção dessas tecnologias com estratégias que visem quebrar as limitações são necessárias para o alcance dessa realidade.

Por fim, considera-se que este artigo colaborou para a ponderação sobre o uso de ferramentas imersivas como componentes transformadores na educação nos últimos seis anos. Vale ressaltar que a aplicação dessas tecnologias apresenta práticas pedagógicas criativas e, até mesmo, mais inclusivas. Em vista disso, consideram-se mais trabalhos relacionados a essas técnicas, possibilitando novos conhecimentos e boas práticas, certificando que mais discentes tenham contato com essas inovações e conhecimentos revolucionários.

REFERÊNCIAS

Artigo em Revista:

CARVALHO, J. DE J. M.; LIAO, T. Realidade Aumentada e Interdisciplinaridade: o Uso do Aplicativo LandscapAR no Ensino de Matemática e Geografia. **EaD em Foco**, [S. l.], v. 10, n. 2, 2020. DOI: 10.18264/eadf.v10i2.1049. Disponível em: <https://eademfoco.cecierj.edu.br/index.php/Revista/article/view/1049>. Acesso em: 5 maio. 2025.

CERQUEIRA, J. M.; CLETO, B.; MOURA, J. M.; SYLLA, C.; FERREIRA, L. Aplicações móveis para o ensino da Matemática com realidade aumentada. **AA Carvalho et al.** In: 5º Encontro sobre jogos e mobile learning, p. 177-187, 2020. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/341313880_Aplicacoes_moveis_para_o_ensino_da_Matematica_com_realidade_aumentada. Acesso em: 9 maio de 2025.

DA SILVA, I; IZABEL, E; KEY IGUCHI, L. A Utilização Do Ambiente Imersivo De Realidade Virtual No Ensino De Matemática Para Estudantes Com TEA. **Revista Sergipana de Matemática e Educação Matemática**, [S. l.], v. 8, n. 2, p. 441–461, 2023. DOI: 10.34179/revisem.v8i2.18451. Disponível em: <https://ufs.emnuvens.com.br/ReviSe/article/view/18451>. Acesso em: 05 jun. 2025.

DUARTE, J. S. X; SAVICKI, R. J; SILVA, M. E; MORAES, S. A. M.;FAVARATO, C. C.. GEOMETRIA DIGITAL: MODELANDO O MUNDO REAL EM ESPAÇOS VIRTUAIS. **ARACÊ**, v. 6, n. 4, p. 17957-17970, 2024. Disponível em: <https://periodicos.newsciencepubl.com/arace/article/view/2531/2965>. Acesso em: 12 jul. 2025.

ESTEVAM, L. da C; OLIVEIRA JÚNIOR, W. dos S; SILVA, B. C; BEZERRA, T. C; CARDOSO, D. L; SERUFFO, M. C. R. Realidade Virtual e Aumentada no Ensino de Geometria: Um Estudo de Caso com GeoMeta. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE JOGOS E ENTRETENIMENTO DIGITAL (SBGAMES), 23. , 2024, Manaus/AM. **Anais [...]**. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2024. p. 1233-1244. DOI: <https://doi.org/10.5753/sbgames.2024.241273>.

GOMES, P. L. A; RAMOS, A. R; BRITO, F. DE L; BATISTA, F. M; LEAL, G. B. GeometriAR: aplicativo educacional com realidade aumentada para auxiliar o ensino de sólidos geométricos. **RENOTE**, Porto Alegre, v. 17, n. 1, p. 405–414, 2019. DOI: 10.22456/1679-1916.95848. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/renote/article/view/95848>. Acesso em: 7 jun. 2025.

LUCIANO, A. M. S; RIBEIRO, A. R. A; BALBINO, R. O; KALINKE, M. A. (2024). A realidade aumentada como uma possibilidade para o trabalho com sólidos geométricos. **ACTIO**, 9(1), 1-17. <https://doi.org/10.3895/actio.v9n1.18072>

NARCISO, R.; OLIVEIRA, F. C. N. de; ALVES, D. de L.; DUARTE, E. D.; MAIA, M. A. dos S.; REZENDE, G. U. de M. Inclusão Escolar: Desafios e Perspectivas para uma Educação Mais Equitativa. **Revista Ibero - Americana De Humanidades, Ciências E Educação**, v. 10, n. 8, p. 713 – 728, 2024. DOI: <https://doi.org/10.51891/rease.v10i8.15074>.

OKOLI, C. Guia para realizar uma revisão sistemática da literatura. Tradução de David Wesley Amado Duarte; Revisão técnica e introdução de João Mattar. **EaD em Foco**, 2019;9 (1): e748. DOI: <https://doi.org/10.18264/eadf.v9i1.748>.

OLIVEIRA JÚNIOR, W. D. S; CARVALHO, J. F. M. D; ESTEVAM, L. D. C; SERUFFO, M. C. D. R; ALVES, A. V. N; PINTO, L. V. L; CARDOSO, D. L; PONTES, P. A. I. Integração de Periféricos no MiritiBoard VR: Análise de Usabilidade e Preferências. In: WORKSHOP SOBRE INTERAÇÃO E PESQUISA DE USUÁRIOS NO DESENVOLVIMENTO DE JOGOS (WIPLAY), 3. , 2024, Brasília/DF. **Anais [...]**. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2024. p. 25-36. DOI: <https://doi.org/10.5753/wiplay.2024.245480>.

OLIVEIRA JÚNIOR, W. S; ESTEVAM, L. C; SILVA, B. C; SILVA, J. V; REIS, M. C. M. V; SERUFFO, M. C. R. GeoMeta: Realidade Virtual e Aumentada no Ensino De Geometria. In: WORKSHOP SOBRE INTERAÇÃO E PESQUISA DE USUÁRIOS NO

DESENVOLVIMENTO DE JOGOS (WIPLAY), 2. , 2023, Maceió/AL. **Anais** [...]. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2023 . p. 43-53. DOI: <https://doi.org/10.5753/wiplay.2023.236289>.

RABELLO, M. G. D.; LINS JUNIOR, R. C.; LINS, R. C.; MADEIRO, F. “ÁlgebrAR”: um aplicativo de realidade aumentada para o ensino da álgebra. **Caderno Pedagógico**, [S. l.], v. 21, n. 13, p. e11965, 2024. DOI: 10.54033/cadpedv21n13-203. Disponível em: <https://ojs.studiespublicacoes.com.br/ojs/index.php/cadped/article/view/11965>. Acesso em: 4 ago. 2025.

SANTIAGO, P. V. S; ARAÚJO, F. C. Realidade Aumentada no Ensino de Sólidos Geométricos para o Ensino Fundamental: relato de experiência em uma escola pública de Fortaleza-CE-Brasil. **Educação Matemática em Revista**, [S. l.], v. 29, n. 82, p. 1–15, 2024. DOI: 10.37001/emr.v29i82.3465. Disponível em: <https://www.sbembrasil.org.br/periodicos/index.php/emr/article/view/3465>. Acesso em: 9 jul. 2025.

SANTIAGO, P. V. S; SANTANA, J. R. Proposta para o ensino de Geometria: sólidos no Geogebra. **Debates em Educação**, [S. l.], v. 16, n. 38, p. e15862, 2024. DOI: 10.28998/2175-6600.2024v16n38pe15862. Disponível em: <https://www.seer.ufal.br/index.php/debateseducacao/article/view/15862>. Acesso em: 6 jul. 2025.

SETTIMY, T. F. de O.; BAIRRAL, M. A. DIFICULDADES ENVOLVENDO A VISUALIZAÇÃO EM GEOMETRIA ESPACIAL. **VIDYA**, Santa Maria (RS, Brasil), v. 40, n. 1, p. 177–195, 2020. Disponível em: <https://periodicos.ufn.edu.br/index.php/VIDYA/article/view/3219>. Acesso em: 6 jul. 2025.

SILVEIRA, D. O uso da realidade aumentada com dispositivos móveis na educação matemática como potência na geometria espacial. **PLURAIS-Revista Multidisciplinar**, 2020. Disponível em: <https://www.academia.edu/download/94605756/6180.pdf>. Acesso em: 09 maio de 2025.

SKRODZKI, M. Illustrations of non - Euclidean geometry in virtual reality: “Out of nothing I have created a strange new universe.” (János Bolyai). **arXiv** , [S.l.], 2020. Disponível em: <https://arxiv.org/pdf/2008.01363>. Acesso em: 12 jul. 2025.

TORI, R. Metaversos na Educação: conceitos e possibilidades. **Video Journal of Social and Human Research**. 2023. 2 (1), 53-66. <https://doi.org/10.18817/vjshr.v2i1.25>. Disponível em: <https://vjshr.uabpt.uema.br/index.php/ojs/article/view/25/42>. Acesso em: 6 jul. de 2025.

VIEIRA, E. E; DE MEDEIROS, F. P A. Estado da arte sobre a educação em ambientes imersivos do metaverso. **Revista Brasileira de Informática na Educação**, v. 31, p. 1248-1269, 2023. Disponível em: <https://journals-sol.sbc.org.br/index.php/rbie/article/download/3522/2487>. Acesso em 12 jul. 2025.

Livro:

BORBA, C. M; SILVA, R. S. R; GADANIDIS, G. **Fases das tecnologias digitais em Educação Matemática: sala de aula e internet em movimento**. Autêntica Editora, 2020.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). **Matrizes de referência de matemática do Saeb – BNCC**. Brasília, 2022.

KITCHENHAM, B. CHARTERS, S. **Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering**. 2007.

SABRY, F. **Imersão na realidade virtual**. One Billion Knowledgeable, 2022.

SABRY, F. **Realidade Virtual: Levando o conceito de realidade aumentada para o próximo nível, criando uma simulação totalmente gerada por computador de um mundo diferente**. One Billion Knowledgeable, 2022.